

Implementasi E-Government pada Pelayanan Kelurahan di Kota Padang Menuju Pemerintahan yang Terbuka (Open Government)

Fakhri Ahmad Firdausi

Program studi Administrasi Publik, Universitas Andalas, Indonesia

fakhriahmd12@gmail.com

Abstract. E-Government or Electronic Government is a form or model of a government system based on the power of digital technology, where all administrative work, service to the community, supervision and control of the organization's resources, finance, taxes, user fees, employees and so on. controlled in one system in an effort to improve the quality of administration and bureaucracy in the public sector. Since 2016, E-Government, which was previously only a platform for the government at the national level, has begun to be developed to the local government level. One of them is the implementation of the E-Government concept in local government, namely the implementation of E-Kelurahan in urban villages in the city of Padang. E-kelurahan is an innovation that functions to obtain and accelerate services, management (management) of administration at the kelurahan office. complicated. This research uses qualitative research with a descriptive method. This study uses a literature study as a method to collect and find data sources that are in accordance with the theme of this paper. This study aims to find out how the implementation of E-kelurahan in improving public services in urban villages in Padang.

Kata Kunci: E-Government, Public Service, E-Kelurahan

Abstrak. E-Government atau Electronic Government adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem dalam upaya peningkatan kualitas administrasi dan birokrasi di sektor publik. Sejak tahun 2016 E-Government yang sebelumnya hanya menjadi platform bagi pemerintah di tingkat nasional, mulai dikembangkan ke tingkat pemerintahan daerah. Salah satunya dengan diterapkannya konsep E-Government pada pemerintahan daerah yaitu diterapkannya E-Kelurahan pada kelurahan di kota Padang. E-kelurahan merupakan suatu inovasi yang berfungsi untuk memperoleh dan mempercepat pelayanan, pengelolaan (manajemen) terhadap administrasi di kantor kelurahan. umit. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai metode untuk mengumpulkan dan menemukan sumber data yang sesuai dengan tema pada penulisan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan E-kelurahan dalam meningkatkan pelayanan publik pada kelurahan-kelurahan di Padang.

Kata Kunci: E-Government, Pelayanan Publik, E-Kelurahan

PENDAHULUAN

Seiring dengan perubahan zaman dimana terdapat perkembangan teknologi dan informasi seperti sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan dinamika teknologi informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi muncul dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti permasalahan sistem birokrasi pada pemerintahan. Oleh karena itu, dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah di seluruh dunia telah menerapkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya peningkatan kualitas administrasi dan birokrasi di sektor publik, demikian pula di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan reformasi di sektor publik yaitu pemberian pelayanan masyarakat yang lebih baik dan peningkatan produktivitas sektor publik.

Sejak tahun 2016 OGP yang sebelumnya hanya menjadi platform bagi pemerintah di tingkat nasional, mulai dikembangkan ke tingkat pemerintahan daerah. Oleh karena itu berkembang konsep E-Government. Cikal bakal dari konsep E-Government di Indonesia adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Dalam perkembangannya, konsep E-Government tersebut didefinisikan: “pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Open government menurut Global Integrity (Turner, 2015) mencakup tiga hal yakni transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas. Melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. Dengan keterlibatan publik, maka publik dapat mempengaruhi cara kerja pemerintah mereka dengan terlibat dalam proses kebijakan pemerintah dan program pemberian layanan. Di Indonesia gerakan open government ini telah direspon oleh pemerintah Indonesia melalui Open Government Indonesia (OGI) telah bergulir sejak tahun 2011 baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Melalui Open Government, pemerintah dan institusi non-pemerintah duduk bersama-sama menentukan langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai Negara dan pelayanan publik yang murah, mudah dan berkualitas selain itu OGI mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan diantara nilai-nilai Good Governance yang juga pilar utama dari Open Government diantaranya : meningkatkan transparansi, mendukung partisipasi publik, dan akuntabilitas.

E-Government atau Electronic Government adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. E-Government merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dibutuhkan integrasi proses bisnis instansi ke dalam sistem informasi yang menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan. Implementasi E-Government di pemerintah daerah juga merupakan salah satu

upaya untuk menciptakan transparansi dan peningkatan layanan publik untuk menjawab kebutuhan birokrasi dan administrasi di pemerintah daerah.

Regulasi bertajuk pemanfaatan TI juga dapat dijumpai di berbagai tingkat pemerintahan seperti regulasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan TI pada Peraturan Walikota No 5 Tahun 2013 Kota Surabaya, regulasi terkait perizinan terintegrasi pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 7 Tahun 2018, dan berbagai regulasi lainnya. Evaluasi terkait E-Government juga dilakukan secara resmi oleh Direktorat E-Government Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Meskipun inisiasi E-Government telah ditemukan di berbagai pemerintah daerah, Wahid & Furuholt (2008) memaparkan adanya perbedaan signifikan terkait perkembangan adopsi e-Government di pemerintah daerah satu dengan yang lain di Indonesia, ini disebabkan karena kondisi Indonesia yang heterogen serta adanya alasan kontekstual khususnya dalam hal manajerial, infrastruktur, dan manusia.

Pelayanan publik menjadi salah satu titik fokus perubahan, yang mana mengharuskan pemerintah kota dan kabupaten untuk fokus dalam peningkatan pelayanan publik (Ariany & Putera, 2013). Adanya penguatan peran serta masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik dimana terdapat perubahan cara pandang masyarakat yang awalnya pemerintah hadir sebagai instrumen penguasa menjadi instrumen publik yang hadir melayani masyarakat (Muhammad Ichsan Kabullah, Ria Ariany, Yoserizal, 2019)

Salah satunya dengan diterapkannya konsep E-Government pada pemerintahan daerah yaitu diterapkannya E-Kelurahan pada kelurahan di kota Padang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan dan birokrasi pada kelurahan di Kota Padang. Dengan penerapan ini lembaga kelurahan di Kota Padang dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan seefisien mungkin, sehingga terciptanya pemerintahan yang terbuka dan terpercaya untuk masyarakat.

Program E-Kelurahan merupakan bentuk inovasi baru dalam pengembangan e-government. Menurut (Yusuf, 2017) e-kelurahan merupakan suatu inovasi yang berfungsi untuk memperoleh dan mempercepat pelayanan, pengelolaan (manajemen) terhadap administrasi di kantor kelurahan. Aplikasi E-Kelurahan bersifat online dan lebih menekankan pada adanya manajemen administrasi yang baik. Adapun tujuan dari penerapan program E-Kelurahan yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, sehingga nantinya bisa memberikan rasa puas terhadap masyarakat itu sendiri. Selain itu, program e-kelurahan juga bertujuan untuk mempersingkat waktu dalam pengurusan surat-surat dan keperluan administrasi lainnya yang diperlukan oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penulisan ini menggunakan studi literatur sebagai metode untuk mengumpulkan dan menemukan sumber data yang sesuai dengan tema pada penulisan ini. Studi literatur sendiri merupakan sebuah metode yang menekankan pada langkah atau cara yang

sistematis untuk mengumpulkan dan mensintesis data dan/atau informasi relevan dari penelitian - penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, studi literatur dapat mengintegrasikan temuan dan perspektif dari penulisan - penulisan sebelumnya yang tentunya relevan dengan penulisan ini. Penulisan ini juga menggunakan metode review article. Sumber data penelitian ini berasal dari literatur yang diperoleh peneliti melalui internet.

HASIL DAN DISKUSI

Pengertian Open Government

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan Open Government sebagai “transparansi dari tindakan pemerintah, akses terhadap layanan dan informasi dari pemerintah, serta tanggapan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan, dan kebutuhan.” Kebijakan Open Government adalah alat pencapaian peningkatan kualitas demokrasi dalam sebuah negara untuk memperbaiki pemenuhan kebutuhan rakyat melalui sebuah tata kelola kebijakan yang terbuka. Kebijakan ini menghasilkan beragam keuntungan bagi dunia usaha dan warga negara, termasuk bagi pemerintahan yang melaksanakan kebijakan tersebut. Open government menurut Global Integrity (Turner, 2015) mencakup tiga hal yakni transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas. Melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. Dengan keterlibatan publik, maka publik dapat mempengaruhi cara kerja pemerintah mereka dengan terlibat dalam proses kebijakan pemerintah dan program pemberian layanan. Akuntabilitas bermakna bahwa masyarakat dapat meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja kebijakan dan pelayanannya. Ketiga elemen tersebut menjelaskan bahwa inisiatif, program, dan intervensi pemerintahan terbuka sering disebut sebagai “Open Government”.

Secara umum, Open Government Indonesia (OGI) memungkinkan adanya saluran komunikasi yang tidak sekedar dua arah antara pemerintah dan masyarakat namun juga bersifat interaktif bahkan real-time (komputasi waktu nyata, langsung dapat diamati dan direspon). Hadirnya OGI sebagai upaya untuk melihat dampak atas kebijakan pemerintah dengan diterbitkannya UU Keterbukaan Informasi Publik No. 12 tahun 2008 yang efektif berlaku sejak tahun 2010. Open Government yang merupakan gerakan untuk membangun pemerintah yang lebih terbuka termasuk juga pada level pemerintahan daerah yang lebih partisipatif dan lebih inovatif juga berlandaskan pada UU No 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Permendagri 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemerintahan daerah, serta PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.

Pengertian E-Government

E-Government atau Electronic Government adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya

milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. E-Government merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dibutuhkan integrasi proses bisnis instansi ke dalam sistem informasi yang menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan. Implementasi E-Government di pemerintah daerah juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan transparansi dan peningkatan layanan publik untuk menjawab kebutuhan birokrasi dan administrasi di pemerintah daerah. Pengembangan sistem informasi juga dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang terkait dalam perencanaan pembangunan daerah. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi. Budi Rianto dkk (2012:39) mengatakan sedikitnya ada empat indikator keberhasilan E- Government, yaitu :

1. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data.
2. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
3. Ketersediaan aplikasi E-Government pendukung pekerjaan kantor dalam pelayanan publik.
4. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antara pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi e-mail, SMS ataupun teleconference

Cikal bakal dari konsep E-Government di Indonesia adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Dalam perkembangannya, konsep E- Government tersebut didefinisikan: “pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik dan administrasi pemerintahan awal mula munculnya gagasan E-Government, sasaran yang hendak dicapai ialah memaksimalkan pelayanan pemerintahan atau pelayanan publik kepada masyarakat sebagai konsumen (pengguna). Posisi masyarakat sebagai konsumen (pengguna) pelayanan pemerintahan menggerakkan pemerintah untuk mengupayakan supaya proses dan produk pelayanan pemerintahan efisien dan efektif. Faktor utama dari efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara terkendali dalam memberikan dan menghasilkan jasa pelayanan pemerintahan, termasuk meminimalisir beban-beban yang tidak perlu di pihak masyarakat. Sementara faktor utama dari efektivitas adalah pelayanan pemerintahan atau pelayanan publik yang diberikan memang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Instrumentalisasi sistem elektronik untuk penyelenggaraan pemerintahan diyakini mampu menjawab kebutuhan terkait efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesadaran demikian tidak terlepas dari kepercayaan terhadap teknologi informasinya itu sendiri sehingga atas dasar kepercayaan tersebut akhirnya dikembangkan model E-Government.

Melihat dari tatanan global, manusia dihadapkan pada tantangan - tantangan yang muncul dari perkembangan global sebagai akibat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terkait dengan tuntutan persaingan era globalisasi yang semakin ketat, dan teknologi informasi dan komunikasi akan sangat membantu

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya secara lebih efektif dan efisien dikutip dalam Islam (2017) (Aranzi Eriza, Yoserizal, 2021)

Penerapan e-government akan memberikan proses pelayanan pemerintahan yang berbeda karena terdapat pengaplikasian dari perkembangan teknologi dan informasi. Dengan penerapan e-government dalam pemberian pelayanan publik dapat mengurangi hambatan dalam pertukaran informasi baik antar masyarakat maupun antar wilayah dengan demikian kesenjangan dalam memperoleh informasi dapat diminimalisir; meningkatkan informasi dan pelayanan publik serta memperluas jangkauannya; meningkatkan produktivitas, transparansi dan memperbaiki efisiensi pelayanan publik; serta memperlancar interaksi antar lembaga pemerintah maupun masyarakat (Putera, 2009)

Pengertian E-Kelurahan

Electronic Government merupakan bentuk dari penerapan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat. Menurut Brown & Garson konsep E-Government merupakan pemanfaatan kemajuan ilmu teknologi terutama aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan akses pemerintah kepada warga negara, rekanan bisnis, pekerja, dan entitas pemerintah yang lain (Brown & Garson, 2011). Electronic government (e-Gov) merupakan penggunaan jaringan internet untuk mengakses berbagai keperluan administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pemanfaatan e-government diharapkan mampu memberikan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pelayanan publik. Program e-kelurahan merupakan bentuk inovasi baru dalam pengembangan e-government. Menurut (Yusuf, 2017) e-kelurahan merupakan suatu inovasi yang berfungsi untuk memperoleh dan mempercepat pelayanan, pengelolaan (manajemen) terhadap administrasi di kantor kelurahan. Aplikasi E-Kelurahan bersifat online dan lebih menekankan pada adanya manajemen administrasi yang baik. Adapun tujuan dari penerapan program E-Kelurahan yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, sehingga nantinya bisa memberikan rasa puas terhadap masyarakat itu sendiri. Selain itu, program e-kelurahan juga bertujuan untuk mempersingkat waktu dalam pengurusan surat-surat dan keperluan administrasi lainnya yang diperlukan oleh masyarakat.

Salah satu pemerintah daerah yang akan menerapkan E-Kelurahan ini yaitu Pemerintah Daerah Kota Padang. E-Kelurahan ini merupakan jawaban dari kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan di kelurahan Kota Padang. Inovasi pelayanan berbasis elektronik ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Untuk itu diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilaksanakan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis

elektronik. E-Kelurahan ini merupakan aplikasi yang sinkron dengan data dari Dinas Kependudukan dan Capil Kota Padang, sehingga memudahkan dalam proses penerbitan surat keterangan. Inovasi pelayanan surat keterangan melalui E-kelurahan merupakan salah satu bentuk nyata bahwa Pemerintah Daerah Kota Padang senantiasa mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih pada Era Revolusi Industri 4.0. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.

Implementasi E-Kelurahan Di Kota Padang Aplikasi E-Kelurahan diperuntukkan bagi kelurahan dalam mengelola administrasi data kependudukan. Dengan E-Kelurahan pencatatan dan pendataan administrasi untuk surat rujukan, surat keterangan, surat pengantar, dan lain sebagainya dapat dibuat secara elektronik yang datanya tersimpan dengan aman dan lengkap di server Telkom. Adapun komponen utama dalam penerapan aplikasi E-Kelurahan, meliputi sebagai berikut:

1. Masyarakat Masyarakat dapat langsung mendaftar/register untuk melakukan pelayanan secara online dengan menginput NIK.
2. Operator Kelurahan Operator kelurahan dapat menginput NIK masyarakat dan tidak perlu banyak menginput data form. Karena pada dasarnya data form sebagian besar sudah diinput oleh masyarakat pada saat mengajukan surat permohonan.
3. Kecamatan dapat memonitor seluruh kegiatan pelayanan di kelurahan masing-masing.

Kendala pelaksanaan E-Kelurahan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal Kendala internal, kendala yang berasal dari dalam organisasi yaitu Kelurahan sebagai pihak yang menerapkan program E-Kelurahan. Kendala tersebut berupa sumber daya manusia dalam hal ini pegawai kelurahan yang belum paham pengaplikasian program E-Kelurahan secara menyeluruh.
2. Kendala Eksternal Kendala yang dihadapi dalam penerapan program E-Kelurahan yaitu kurangnya sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat secara khusus sehingga masyarakat kurang puas terhadap program E-Kelurahan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang belum memahami dan belum dapat memanfaatkan program E-Kelurahan secara maksimal.

Upaya pemerintah dalam mengatasi kendala implementasi E-Kelurahan dalam penerapan program e-kelurahan tentunya terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini kelurahan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi yaitu kelurahan akan melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai program E-Kelurahan, baik itu sosialisasi kepada pegawai kantor maupun sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat secara khusus. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan masyarakat terkait program E- Kelurahan itu sendiri. Sehingga nantinya penerapan program E-Kelurahan bisa berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Dengan adanya E-Kelurahan ini merupakan terobosan yang harus didukung oleh segala pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga peningkatan kualitas

birokrasi yang bersih, efisien dan efektif akan terwujud di Indonesia dan dengan adanya E-Kelurahan ini dapat mendukung program Open Government pemerintah Indonesia dengan menerapkan teknologi informasi terkini sehingga dapat memberikan sistem baru untuk pelayanan masyarakat yaitu melalui e- government.

KESIMPULAN

Kebijakan Open Government adalah alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokratis dalam sebuah negara untuk memperbaiki pemenuhan kebutuhan rakyat. Kebijakan ini menghasilkan beragam keuntungan bagi dunia usaha dan warga negara, termasuk bagi pemerintahan yang melaksanakan kebijakan tersebut. Open government menurut Global Integrity (Turner, 2015) mencakup tiga hal yakni transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas. E-Kelurahan merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan proses transaksi dan monitoring pembuatan dokumen yang ada pada pemerintahan di kelurahan. Aplikasi elektronik kelurahan diperuntukkan bagi kelurahan dalam mengelola data kependudukan. Dengan implementasi e-Kelurahan, maka pencatatan dan pendataan administrasi untuk surat rujukan, surat keterangan, surat pengantar, dan lain sebagainya dapat dibuat secara elektronik yang datanya tersimpan dengan aman dan lengkap di server Telkom. Implementasi E-kelurahan di Kota Padang sudah diterapkan dengan baik dan dapat dilihat pada website yang telah disediakan. Kendala dalam implementasi E- Kelurahan terdapat pada internal organisasi dan eksternal dari masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu kelurahan akan melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai program e-kelurahan, baik itu sosialisasi kepada pegawai kantor maupun sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat secara khusus. Dapat disimpulkan bahwa E-Kelurahan merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan proses transaksi dan monitoring pembuatan dokumen yang ada pada pemerintahan di kelurahan. Oleh karena itu, dengan adanya inovasi e-kelurahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi pada kelurahan di seluruh Indonesia agar terciptanya lembaga yang bersih dari segala tindak kecurangan dan manipulasi. Sehingga dengan diterapkannya e-kelurahan tersebut dapat membantu dan meringankan pekerjaan pegawai dan masyarakat menjadi lebih baik, efektif, dan efisien dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan meletakkan pelayanan masyarakat sebagai tingkat yang utama, sehingga terwujudnya Open Government Public dengan memanfaatkan e-government dengan baik.

REFERENSI

- Aranzi Eriza, Yoserizal, R. E. P. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android ‘Paga Nagari’ Di Polres Kota Solok. *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik* , 3 (2), 13 – 21
- Ariany, R. I. A., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR* 29 (1), 33 – 40
- Kurnia, Titon Slamet, Umbu Rauta, dan Arie Siswanto. 2017. E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 46, No. 2.
- Meiyenti, Ira. 2020. Implementasi Inovasi E-Kelurahan: Pelayanan Kelurahan Berbasis Elektronik Pada Kelurahan Di Kota Padang. *Community Engagement Emergence Journal*, Vol. 1, No. 2.
- Muhammad Ichsan Kabullah, Ria Ariany, Yoserizal, dan W. K. R. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks* , 26 (2), 102 – 11
- Nugraha, J. T. (2018). E - GOVERNMENT DAN PELAYANAN PUBLIK E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* , 2 , 32 – 42
- Nurdin, Andi Heny Mulawati. 2018. Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E-Government. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1.
- Putera, R. E. (2009). E - Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi* , 8 (1), 97 – 98
- Pratimi, Yunita, dan Djoko Wahjudi. 2016. Analisis Efektivitas Penerapan E-kelurahan Di Kantor Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung. *proceedings of management*. Vol. 3 No.2
- Yunita, Novi Prisma. 2018. Kondisi Terkini Perkembangan E-Government di Indonesia: Praktik Pemerintah dan Persepsi Publik. Thesis, Universitas Islam Indonesia.